

УДК 343.85

ББК 67.409

ЗАМАРАЕВ ВАДИМ ИГОРЕВИЧ

старший преподаватель кафедры гражданско-правовых
и уголовно-правовых дисциплин Институт истории и
права, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова
e-mail: vadim.zamaraev.95@mail.ru

VADIM I. ZAMARAEV

senior Lecturer of the Department of Civil and Criminal Law Disciplines
Institute of History and Law, Katanov Khakass State University
e-mail: vadim.zamaraev.95@mail.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВА ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ

PREVENTION OF MEDIATION IN BRIBERY

Аннотация. Актуальность. Согласно статистическим данным, наблюдаемый рост посредничества во взяточничестве в 2022 г. по отношению к 2020 г. показал следующее положительное значение — 29,63 %. Отталкиваясь от того, что посредничество во взяточничестве по своей юридической природе напоминает институт соучастия и представляет связующее звено между другими коррупционными преступлениями, регламентированными ст. 290, 291 УК РФ, следует отметить, что на один факт фиксации криминального посредничества приходится три случая совершения получения и дачи взятки. Полагаем, что это явление объясняется высокой латентностью данного преступления. Сам же рост деяний, предусмотренных ст. 291.1 УК РФ, обуславливается отсутствием мер противодействия, и, прежде всего, профилактики данного преступления.

Основная цель. Определить специфику и проблематику системы предупреждения посредничества во взяточничестве.

Рассматриваемые проблемы. Имеющиеся планы и программы противодействия коррупции не предусматривают общих, специальных или индивидуальных мероприятий по противодействию посредничеству во взяточничестве, несмотря на то, что данное преступление выделено в качестве самостоятельного состава еще 12 лет назад. Научный анализ действующих нормативных, плано-

Abstract. The relevance. According to statistical data, the observed growth of bribery intermediation in 2022 in relation to 2020 showed the following positive value — 29.63 %. Based on the fact that mediation in bribery in its legal nature resembles the institution of complicity and is a link between other corruption crimes regulated by Articles 290, 291 of the Criminal Code of the Russian Federation, it should be noted that for one fact of criminal mediation there are three cases of taking and giving bribes. We believe that this phenomenon is explained by the high latency of this crime. The very growth of acts under article 291.1 of the Criminal Code of the Russian Federation is due to the lack of countermeasures and, above all, prevention of this crime.

The main goal. To determine the specifics and problems of the system of prevention of mediation in bribery.

The problems under consideration. The available plans and programs of combating corruption do not provide general, special or individual measures to counteract mediation in bribery, despite the fact that this crime is isolated as an independent one 12 years ago. Scientific analysis of existing normative, planned and

вых и методических документов, определяющих общие и конкретные способы предупреждения посредничества во взяточничестве, проведенный на примере актов Республики Хакасия, это подтверждает.

Используемые методы. В данной работе использовались *общенаучные методы познания*: дедукции и анализа, а также *специальные методы исследования*: системный, формально-юридический, сравнительно-правовой.

Выводы. Автор приходит к выводу, что разрабатывать комплексную систему профилактических мероприятий по противодействию совершению преступлений, регламентированных статьей 291.1 УК РФ, необходимо только в совокупности с мерами предупреждения по совершению дачи и получения взятки, так как законодатель хоть и формально выделил посредничество во взяточничестве в качестве самостоятельного состава преступления, но по своему противоправному значению оно носит производный характер, способствуя реализации преступных договоренностей между взяткодателем и взяткополучателем, но не заменяя их.

Ключевые слова: посредничество во взяточничестве, посредник, предупреждение, профилактика, взятка, коррупция.

methodological documents defining general and specific ways of prevention of mediation in bribery, carried out on the example of acts of the Republic of Khakassia, confirms it.

The methods used. In this article we used general scientific methods of knowledge: deduction and analysis, as well as special methods of research: systemic, formal-legal, comparative legal.

Conclusions. The author comes to the conclusion that it is necessary to develop a comprehensive system of preventive measures to counteract the commission of crimes regulated by Article 291.1 of the Criminal Code of the Russian Federation only in conjunction with preventive measures for the commission of giving and receiving a bribe, since the legislator, although formally identified mediation in bribery as an independent corpus delicti, but in its illegal meaning it is of a derivative nature, contributing to the implementation of criminal agreements between the bribe giver and the bribe recipient, but not replacing them

Keywords: mediation in bribery, intermediary, prevention, prevention, bribe, corruption.

ВВЕДЕНИЕ

В современной науке уголовного права до недавнего времени не уделялось пристального внимания противодействию такому преступлению, как посредничество во взяточничестве, более того, в практике правоохранительных органов данный пробел также присутствует. Вместе с тем, развитие криминального посредничества имеет вполне конкретные перспективы.

Появление такого состава преступления, как «посредничество во взяточничестве» в УК РФ, напрямую связано с подписанием и ратификацией Россией Европейской кон-

венции об уголовной ответственности за коррупцию¹.

Однако в 2023 г. Россия денонсировала данный международный акт.

Таким образом, сегодня государство само определяет дальнейшие перспективы развития указанного института: либо отказаться от выделения посредничества во взяточничестве как самостоятельного

¹ Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию: подписана в Страсбурге 27 января 1999 г. (ратиф. Федер. законом от 26.07.2006 № 125-ФЗ; денонсирована с 11.03.2023 Федер. законом от 28.02.2023 № 42-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. Ф№ 20. Ст. 2394.

преступления и вернуться к институту соучастия, расширив круг пособников за счет посредника, либо продолжить тенденцию к криминализации иных преступлений, имеющих признаки посредничества, например, в незаконном обороте наркотиков, что отмечалось еще А. Ю. Сунгатуллиным [1, с. 3], иными словами, выделить криминальное посредничество в качестве самостоятельного состава преступления.

Тем не менее, чтобы не решил законодатель, посредничество уже привлекло к себе пристальное внимание, как общества, так и правоохранительных органов, остро обозначив недостаток не только нормативного регулирования или доктринального изучения данного вопроса, но и отсутствие профилактической работы в этой сфере.

Общие вопросы предупреждения преступности (понятие, классификация, субъектный состав, определяющие факторы), исследовались в научных трудах С. С. Босхолова [2], Э. Б. Бремовой [3], В. С. Ишигеева, А. В. Пузиковой [4], Н. В. Ольховика [5], Л. М. Прокументова [6], Н. Я. Соколова, В. А. Леванского [7], В. И. Шмыкова [8]. Так, например, С. С. Босхолов отмечал, что в науке неоднократно уделялось внимание вопросам предупреждения и профилактики преступности в зависимости как от различных видов преступлений, так и от различных категорий правонарушителей [3, с. 281].

Проблемам противодействия даче, получению взятки, посредничеству во взяточничестве посвящены работы таких авторов, как В. М. Веремеенко [9], Я. И. Гилинский [10], Э. И. Никонова [11] и др. В частности, В. М. Веремеенко полагал, что меры по предупреждению различных преступлений коррупционной направленности следует рассматривать в рамках противодействия коррупции в целом, учитывая при этом особенности преступлений, составляющих взяточничество [9, с. 30].

Однако чаще всего авторы в вопросах противодействия преступному посредничеству ограничиваются мерами по минимизации коррупционных рисков в целом. Серьезных исследований по предупреждению именно посредничества во взяточничестве в отечественной науке на данный момент не прослеживается.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данной работе использовались как общенаучные, так и специальные методы познания. Так, основным методом изучения планов и программ противодействия коррупции, принятых различными органами власти, а также законодательных норм выступает метод анализа.

Метод дедукции использовался для составления умозаключений, позволяющих на основе имеющейся системы мер противодействия коррупции выработать комплекс мер противодействия посредничеству во взяточничестве.

Системный метод позволил упорядочить весь нормативный, научный и методический материал по теме.

Для определения качества имеющегося нормативного и иного юридического материала использовался формально-юридический метод.

Сравнительно-правовой метод применялся для сравнения законодательной практики России и ряда зарубежных стран, в частности, автор работы в своих предложениях апеллирует к законодательству Японии.

Результаты исследования. Обсуждение результатов исследования

На сегодняшний день совершение преступления, предусмотренного в ст. 291.1 УК РФ, имеет тенденцию к росту.

Так, если отталкиваться от статистических данных, предоставленных ГИАЦ МВД России, за период с января по декабрь

2020 г. было зарегистрировано 1451 преступлений. В 2022 г. численность указанных правонарушений выросла до 1881. Таким образом, темп роста составил 29,63 %².

Поскольку посредничество во взяточничестве является связующим звеном между такими преступлениями как получение и дача взятки, и по многим уголовно-правовым характеристикам напоминает институт соучастия, регламентированный ст. 33 УК РФ, то, полагаем, следует указать и статистические данные упомянутых преступлений.

Так, зарегистрировано преступлений по ст. 290 УК РФ («получение взятки») за 2022 г. — 5540; по ст. 291 УК РФ («дача взятки») — 4716 зарегистрированных фактов совершения преступления³.

Из этого следует, что на один факт совершения посредничества во взяточничестве приходится три случая совершения получения/дачи взятки.

Однако, как отмечают разные ученые и сотрудники правоприменительных органов, есть основания полагать, что предложенные статистические данные отличаются от реальной картины действительности, так как приведенные коррупционные посягательства входят в группу латентных преступлений [12, с. 4].

Учитывая, что коррупция является давним, глобальным, системным и многоуровневым явлением, проблема ее искоренения является комплексной, то есть зависит от последовательного решения большого количества других, смежных с ней проблем, чаще всего, являющихся своего рода факторами, порождающими ее или влияющими на интенсивность и масштабы ее раз-

вития. И потому, как полагает большинство ученых (например, Я. И. Гилинский [10] и др.), проблемой потенциально неразрешимой. Такой вывод напрашивается сам собой при исследовании различных опросов, результатов интервьюирования и анкетирования населения.

Так, в результате социологического исследования профессиональной культуры юристов, проведенного в 2004-2005 гг. среди обычных граждан, такие качества юриста как честность и неподкупность оказались на 8 и 9 месте (из 12), более того, даже опрос юристов показал, что неподкупность уступает культурности (соответственно 4 и 5 место) [7, с. 54].

Психологическое исследование, проведенное в 2009-2010 гг. в Пермском государственном университете, также показывает, что «две трети опрошенных граждан (из 700 респондентов — представителей разных социальных групп) считают вполне вероятной жизнь в условиях нарушения закона» [8].

Результаты интернет-опроса, проведенного в 2019 г., не сильно меняют картину: только 5,5 % респондентов из 175 указали на важность таких качеств юриста, как порядочность и честность, при этом 9,8 % опрошенных твердо убеждены, что в России без взятки нельзя решить большинство вопросов⁴. Иными словами, как показывают данные исследования, для большей части населения на протяжении длительного времени коррупция не является неким чужеродным и отторгаемым социальным явлением. Напротив, часть населения (преимущественно среднего и старшего возраста, преимущественно

² Состояние преступности [Электронный ресурс] // МВД РФ: [сайт]. — URL: <https://xn-b1aew.xn-p1ai/reports> (дата обращения: 03.07.2023).

³ Состояние преступности [Электронный ресурс] // МВД РФ: [сайт]. — URL: <https://xn-b1aew.xn-p1ai/reports> (дата обращения: 03.07.2023).

⁴ Искибаева Е.Ю. Образ идеального юриста. Интересные данные по результатам опроса на 9111.ru / Е. Ю. Искибаева [Электронный ресурс] 9111.ru: [сайт]. — URL: <https://www.9111.ru/questions/77777777765310/> (дата обращения: 10.06.2023).

городского) считает его «меньшим из зол», если не искаженной «нормой жизни», другая часть населения даже находит в нем положительные стороны: «ускоряет принятие и реализацию решений, экономит время, компенсирует низкие зарплаты государственных служащих» [11, с. 11].

Как отмечают некоторые исследователи, «любые коррупционные действия — это всегда нарушение морально-нравственных норм, т.е. по своей сути преступление этического характера» [11, с. 91].

Проанализировав ведущие модели и стратегии борьбы с коррупцией (Скандинавскую и Сингапурскую), где формированию указанных выше качеств уделяется максимум внимания, приходим к выводу, что пока общественная шкала ценностей не изменится, сложно говорить об эффективности или успешности антикоррупционных мероприятий. Более того, на сегодняшний день, основным инициатором и активным субъектом противодействия коррупционным проявлениям выступает государство, а в идеале — гражданское общество. И это только один из детерминантов коррупционных преступлений, являющихся своего рода ментальным «камнем преткновения», тормозящим эффективность мер противодействия таким преступлениям как дача, получения взятки, и посредничество во взяточничестве.

Другая проблема — деформация профессионального правосознания тех посредников во взяточничестве, которые являются государственными (муниципальными) служащими, олицетворяющими собой публичную власть. Несмотря на то, что деформация профессионального сознания часто является результатом «профессионального выгорания», это не оправдывает поведение посредников во взяточничестве.

Поэтому, на наш взгляд, мера ответственности указанных лиц должна быть выше, чем ответственность пособников в соучастии других преступлений.

Аналогичный подход отмечается в законодательстве Японии⁵.

Кроме того, дополнительным наказанием для посредника во взяточничестве может быть «пожизненное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», поскольку посредник, чаще всего, действует из корыстных побуждений, либо иные меры уголовно-правового характера, например, в виде конфискации имущества, как это делается за рубежом. Однако последнее в настоящее время невозможно, ввиду того, что данный состав не подпадает под перечень преступлений, установленный в п. «а» ч.1 ст. 104.1. УК РФ.

Еще одна проблема — это антикоррупционная политика на микропредприятиях, малых и средних предприятиях, где нет специальных служб и отделов, и полномочия по проведению антикоррупционной работы возложены на руководителя организации или его заместителя, что требует от них «не только наличия опыта проведения расследований, проверок, аудита, но и навыков подготовки локальных нормативных актов, работы с персоналом, включая консультирование, и регулярного обучения и повышения квалификации»⁶.

Однако, противодействие посредничеству во взяточничестве будет более результативным, если противопоставить ему комплекс различных мероприятий, в том числе профилактических, поскольку не подлежит сомнению тот факт, что проще предотвратить преступление, чем потом его раскрыть и устранить негативные последствия.

Впрочем, специфика института преступного посредничества выражается в том,

⁵ Уголовный кодекс Японии от 24 апреля 1907 г. в ред. от 12.05.1995. — URL: <https://constitutions.ru/?p=407> (дата обращения: 10.06.2023).

⁶ Меры по предупреждению коррупции в организациях: утв. Министерство труда и социальной защиты [Электронный ресурс] СПС Консультант-Плюс: [сайт]. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333706/ (дата обращения: 02.07.2023).

что его последствиями выступают другие преступления — дача и получение взятки, поэтому меры по ликвидации последствий посредничества — это меры профилактики дачи и получения взятки.

Анализ планов противодействия коррупции, принятых различными органами (муниципальными⁷, территориальными органами федеральных органов власти на региональном уровне⁸, республиканскими⁹), действующими на территории Хакасии, показал, что они направлены преимущественно на противодействие получению государственных (муниципальными) служащими взятки, реже — на противодействие даче взятки отдельными гражданами или представителями бизнес-сообщества государственным (муниципальным) служащим, но они не затрагивают данный состав преступления «посредничество во взяточничестве».

Кроме того, выяснилось, что только план мероприятий аппарата Верховного Совета

Республики Хакасия предусматривает повышение уровня материальной и социальной защищенности государственных гражданских служащих в целях мотивации их антикоррупционного поведения¹⁰; и лишь план Правительства Республики Хакасия включает проведение социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Республике Хакасия¹¹.

А вот планы образовательных учреждений, включая планы воспитательной работы, и Управлений образования (район в данном случае не важен), и образовательных организаций, включают в себя целый комплекс мероприятий в области образования и просвещения широких слоев населения (школьников/студентов, их родителей, работников образования): круглые столы, научные конференции, конкурсы, стенгазеты, выставки рисунков, викторины, олимпиады, квест-игры, открытые уроки, классные часы, родительские собрания, беседы, публичные лектории, курсы повышения квалификации, обучающие и методические семинары, мастер-классы и др., что объясняется спецификой их деятельности¹².

⁷ Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Администрации Анчулского сельсовета на 2021-2024 годы: Постановление №46а от 01.10.2021 г. [Электронный ресурс] Официальный сайт Администрации Анчулского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия [сайт]. — URL: <https://anchul.ru/2021/10/01/4639/> (дата обращения: 24.06.2023).

⁸ Об утверждении Плана противодействия коррупции в Управлении Роспотребнадзора по Республике Хакасия на 2021 — 2023 годы и Плана мероприятий по усилению работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений: Приказ от 26.04.2021 №65 [Электронный ресурс] Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия: [сайт]. — URL: https://19.rosпотребнадзор.ru/275/-/asset_publisher/JdFO/content/ (дата обращения: 25.06.2023).

⁹ О внесении изменения в приказ Министерства спорта Республики Хакасия от 11.01.2021 № 160–7 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в Министерстве спорта Республики Хакасия на 2021 год»: Приказ Министерства спорта Республики Хакасия от 07.09.2021 № 160–189 [Электронный ресурс] Министерство физической культуры и спорта Республики Хакасия: [сайт]. — URL: https://stm19.ru/files/uploaded_images/202109/IMG38.pdf (дата обращения: 25.06.2023).

¹⁰ Об утверждении плана мероприятий Верховного Совета Республики Хакасия по противодействию коррупции на 2021 — 2024 годы: в ред. Распоряжения от 13.04.2021 № 19–р, 27.12.2022 № 137-р [Электронный ресурс] vs19.ru: [сайт]. — URL: <https://www.vskhakasia.ru/media/2023/02/plan-po-proivodejstviyu-korrupcii-v-posledenj-redaktsii.pdf> (дата обращения: 26.06.2023).

¹¹ Об утверждении Плана противодействия коррупции в Республике Хакасия на 2018 — 2020 годы: Постановление Правительства Республики Хакасия от 27 сентября 2018 года № 494 [Электронный ресурс] Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов: [сайт]. — URL: <https://docs.cntd.ru/document/550197810> (дата обращения: 26.06.2023).

¹² План противодействия коррупции ФГБОУ ВО ХГУ им. Н. Ф. Катанова на 2021–2024 годы: Приказ ректора Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова: в ред. от 05.07.2022 № 1221/1 [Электронный ресурс] Официальный сайт ХГУ им. Н. Ф. Катанова: [сайт]. — URL: plan_po_protivodejstviyu_korrupcii_fgbou_vo_xgu_na_2021_2024.pdf (дата обращения: 27.06.2023).

Указанные мероприятия относятся к наиболее важным для противодействия преступному посредничеству общим (или социальным) мерам. Ранее мы уже писали об этом, предлагая перечень мер противодействия посредничеству во взяточничестве на микро- и макроуровнях [13, с. 476].

Однако, на наш взгляд, данный перечень имеет смысл дополнить следующим списком:

- обеспечение открытости тех или иных управленческих процессов, процессов принятия решений за счет использования новейших информационных технологий;
- воздержаться от обсуждения определенных тем (о низких доходах и т.п.) или действий (например, «от предложений незнакомых и малознакомых лиц встретиться для обсуждения каких-либо служебных или личных вопросов вне служебного кабинета¹³»), опрометчивых высказываний, которые могут быть расценены как согласие дать/принять взятку (спровоцировать преступление), а также разъяснить супругу, родственникам и свойственникам важность соблюдения запрета принимать какие-либо материальные ценности от различных граждан без ведома государственного (муниципального) служащего;
- отразить данное преступление в плакатах, памятках и иных методических материалах для государственных (муници-

пальных) служащих и других работников, выполняющих управленческо-распорядительные функции, а также для обычных граждан и представителей юридических лиц, причем, для последних они должны быть написаны «на основе типовых жизненных ситуаций, кратко, доступным языком без использования сложных юридических терминов»¹⁴.

Напротив, определение специальных мер предупреждения посредничества во взяточничестве осложняется тем, что данные меры направлены на предотвращение подготавливаемого или пресечение начатого преступления, притом, что участники основного преступления (дачи/получения взятки), как правило, не стремятся выдавать посредника во взяточничестве, ошибочно полагая, что речь идет о соучастии, а, следовательно, более высокой мере наказания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ввиду того, что коррупция является давним, глобальным, системным, многоуровневым и во многом латентным явлением, проблема ее искоренения является комплексной. Следовательно, и предупреждение посредничества во взяточничестве, как одного из проявлений коррупции, напрямую связанного с другими коррупционными преступлениями — получение и дача взятки — может быть эффективно только при использовании всего комплекса профилактических мероприятий.

¹³ Методические рекомендации по организации в Министерстве обороны Российской Федерации мероприятий по недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки: утв. Минобороны России от 09.01.2019 [Электронный ресурс] Кодификация РФ: [сайт]. — URL: <https://rulaws.ru/acts/Metodicheskie-rekomendatsii-dolzhdnostnym-litsam-podrazdeleniy-po-profilaktike-korrupsionnyh-i-inyh-pravo-solt-budbfiif/> (дата обращения: 28.06.2023).

¹⁴ Об Обзоре рекомендаций по осуществлению комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки: Письмо Минтруда России от 10 июля 2013 года № 18-2/10/2-3836 [Электронный ресурс] Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов: [сайт]. — URL: <https://docs.cntd.ru/document/499043139> (дата обращения: 28.06.2023).

В научной литературе меры противодействия преступности принято подразделять на меры профилактики, меры борьбы (пресечения) и ликвидации последствий преступной деятельности.

Однако, специфика института преступного посредничества выражается в том, что его последствиями выступают другие преступления: дача и получение взятки, поэтому меры по ликвидации последствий посредничества во взяточничестве — это, своего рода, меры профилактики по другим коррупционным преступлениям.

Кроме того, система мер противодействия включают в себя три уровня: общесоциальный, специальный и индивидуальный.

Общесоциальные меры противодействия подходят для всех трех взаимосвязанных преступлений: дача, получение взятки и посредничество во взяточничестве, поскольку имеют широкий круг субъектов воздействия.

Специальные меры, учитывая специфику каждого преступления, будут отличаться.

Индивидуальные меры необходимо выработать, основываясь на криминологической характеристике личности преступника, что представляет самостоятельный предмет исследования, также долгое время, находившийся за пределами интересов отечественной уголовно-правовой науки.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Сунгатуллин А. Ю. Посредничество в совершении преступления: автореф. дис. ... канд. юр. наук. — Москва, 2016. — 22 с. — EDN ZQCUQF.
2. Босхолов С. С., Гиниятуллина Е. З. Предупреждение преступности обучающихся как стратегия криминологической безопасности системы общего и среднего профессионального образования: теоретические основы // Вестник Иркутского государственного технического университета. — 2015. — № 11(106). — С. 280–285. — EDN VAUFBR.
3. Бремova Э. Б. Криминологические меры предупреждения взяточничества // Инновации. Наука. Образование. — 2021. — № 34. — С. 2086–2091. — EDN IEGMIS.
4. Ишигеев В. С., Пузикова А. В. Уголовно-исполнительная политика и ее роль в предупреждении преступлений в местах лишения свободы // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. — 2019. — № 2(24). — С. 20–25. — EDN JIYRHX.
5. Ольховик Н. В. Меры предупреждения рецидивной преступности и воспитательная работа с осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества // Человек: преступление и наказание. — 2022. — Т. 30, № 3. — С. 470–484. — DOI 10.33463/2687-1238.2022.30(1-4).3.470-484. — EDN XUKQBR.
6. Прокументов Л. М. Уголовно-правовая политика и предупреждение преступности // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики: материалы XXI международной научно-практической конференции: в 2 частях, Красноярск, 05–06 апреля 2018 года / Сибирский юридический институт МВД России. Часть 1. — Красноярск: Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2018. — С. 86–87. — DOI 10.51980/2018_1_86. — EDN VKNBOJ.
7. Соколов Н. Я., Леванский В. А. Профессиональные качества юристов: желаемые и действительные (структурно-таксономическое моделирование) // Журнал российского права. — 2008. — № 5(137). — С. 50–72. — EDN NTZQAV.
8. Шмыков В. И. Социально-профессиональные условия жизнедеятельности юристов // Вестник Пермского университета. Юридические науки. — 2010. — № 3(9). — С. 30–44. — EDN LUBJBK.

9. *Веремеенко В. М.* Актуальные проблемы предупреждения взяточничества // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. — 2020. — № 1(47). — С. 29–35. — EDN CCTANV.
10. *Гилинский Я. И.* Криминология. Теория, история, эмпирическая база, социальный контроль. Курс лекций. — Санкт-Петербург: Питер, 2002. — 377 с.
11. *Никонова Э.И.* Коррупция и борьба с ней: теория и практика: учебное пособие. — Казань: Изд-во ООО «16 ПРИНТ», 2016. — 194 с.
12. *Степаненко Р. А.* Особенности методики расследования преступлений, связанных с посредничеством во взяточничестве: автореф. дис. ... канд. юр. наук. — Краснодар, 2015. — 22 с. — EDN ZPWPMP.
13. *Бондарь А. Я., Замараев В. И., Ревягин А. В.* Посредничество во взяточничестве: понятие, проблемы и профилактика // Психопедагогика в правоохранительных органах. — 2021. — Т. 26, № 4(87). — С. 472–479. — DOI 10.24412/1999-6241-2021-487-472-479. — EDN JOJCUQ.

REFERENCES

1. *Sungatullin A. Yu.* Posrednichestvo v sovershenii prestupleniya [Mediation in a crime]. Abstract of Ph. D. in law thesis. Moscow, 2016, 22 p. EDN ZQCUQF.
2. *Bosholov S. S., Giniyatullina E. Z.* Preduprezhdeniye prestupnosti obuchayushchikhsya kak strategiya kriminologicheskoy bezopasnosti sistemy obshchego i srednego professional'nogo obrazovaniya: teoreticheskiye osnovy [Crime prevention of students as a strategy of criminological security of the system of general and secondary vocational education: theoretical foundations]. Bulletin of Irkutsk State Technical University, 2015, No. 11 (106), pp. 280-285. EDN VAUFBR.
3. *Bremova E. B.* Kriminologicheskiye mery preduprezhdeniya vzyatochnichestva [Criminological measures to prevent bribery]. Innovation. The science. Education, 2021, No. 34, pp. 2086–2091. EDN IEGMIS.
4. *Ishigeev V. S., Puzikova A. V.* Ugolovno-ispolnitel'naya politika i yeye rol' v preduprezhdenii prestupleniy v mestakh lisheniya svobody [Penal enforcement policy and its role in the prevention of crimes in places of deprivation of liberty]. Siberian criminal procedural and criminalistic readings, 2019, No. 2(24), pp. 20–25. EDN JIYRHX.
5. *Olkhovik N. V.* Mery preduprezhdeniya retsidivnoy prestupnosti i vospitatel'naya rabota s osuzhdennymi k nakazaniyam, ne svyazannym s izolyatsiyey ot obshchestva [Measures to prevent recidivism and educational work with convicts to punishments not related to isolation from society]. Person: crime and punishment, 2022, vol. 30, No. 3. pp. 470–484. DOI 10.33463/2687-1238.2022.30(1-4).3.470–484, EDN XUKQBR.
6. *Prozumentov L. M.* Ugolovno-pravovaya politika i preduprezhdeniye prestupnosti [Criminal law policy and crime prevention]. Actual problems of combating crime: questions of theory and practice: Proceedings of the 21nd All-Russian Conference: in 2 parts, Krasnoyarsk, 05-06 April 2018. Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. part 1. Krasnoyarsk: Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2018, pp. 86–87. DOI 10.51980/2018_1_86. EDN VKNBOJ.
7. *Sokolov N. Ya., Levansky V. A.* Professional'nyye kachestva yuristov: zhelayemyye i deystvitel'nyye (strukturno-taksonomicheskoye modelirovaniye) [Professional qualities of lawyers: desirable and valid (structural and taxonomic modeling)]. Journal of Russian Law, 2008, No. 5(137). pp. 50–72. EDN NTZQAB.
8. *Shmykov V. I.* Sotsial'no-professional'nyye usloviya zhiznedeyatel'nosti yuristov [Socio-professional living conditions of lawyers]. Bulletin of Perm University. Legal sciences, 2010, No. 3(9). pp. 30–44. EDN LUBJBK.
9. *Veremeyenko V. M.* Aktual'nyye problemy preduprezhdeniya vzyatochnichestva [Actual problems of prevention of bribery]. Questions of criminology, criminology and forensic examination, 2020, no 1(47). pp. 29–35. EDN CCTANV.
10. *Gilinsky Ya. I.* Kriminologiya. Teoriya, istoriya, empiricheskaya baza, sotsial'nyy kontrol'. Kurs lektsiy [Criminology. Theory, history, empirical base, social control. A course of lectures]. Saint Petersburg, Peter, 2002. 377 p.

11. *Nikonova E. I.* Korrupsiya i bor'ba s ney: teoriya i praktika: uchebnoye posobiye [Corruption and the fight against it: theory and practice: study guide]. Kazan, Limited liability company "16 PRINT", 2016, 194 p.
12. *Stepanenko R. A.* Osobennosti metodiki rassledovaniya prestupleniy, svyazannykh s posrednichestvom vo vzyatochnichestve [Features of the methodology of investigation of crimes related to mediation in bribery]. Abstract of Ph. D. in law thesis. Krasnodar, 2015, 22 p, EDN JOJCUQ.
13. *Bondar A. Ya., Zamaraev V. I., Revyagin A. V.* Mediation in Bribery: Concept, Problems and Prevention. *Psychopedagogy in Law Enforcement*, 2021, vol. 26, No. 4(87). pp. 472–479, DOI 10.24412/1999-6241-2021-487-472-479, EDN JOJCUQ.

Статья поступила в редакцию 03.07.2023; одобрена после рецензирования 09.08.2023; принята к публикации 10.09.2023.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 03.07.2023 approved after reviewing 09.08.2023; accepted for publication 10.09.2023.

The author read and approved the final version of the manuscript.